

ТИЛ НОМУСИ-ЭЛ НОМУСИ

Зулфия Асаматдинова

Бердақ номидаги ҚҚДУ

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ассистенти

Аннотация: ушбу мақолада ўзбек тили ва унга давлат тили мақомининг берилиши ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: тил, миллат, 21 октябр, жамият, “Давлат тили ҳақида”ги қонун.

Тил инсонларнинг ўзаро алоқа воситаси бўлиб, яратувчининг инсонга берган бебаҳо неъматидир. Миллатларни миллатлардан ажратиб турувчи асосий белгилардан бири ҳам тилдир. Дунёда ҳар бир халқнинг ўз тили унинг бебаҳо бойлиги, ифтихори ҳисобланади. Инсон дунёни идрок этиши, атроф-муҳитни англашида тилнинг аҳамияти беқиёсдир. Маънавиятни тилдан, тилни эса маънавиятдан айри ҳолда тасаввур этиш мумкин эмас. Тил миллат кўзгуси, миллатнинг ўзлигини англаувчи омиллардан биридир. Тилсиз миллат-миллатсиз тил ҳам бўлмаганидек, маънавиятсиз тил-тисиз маънавият ҳам бўлмайди.

1989 йилнинг 21 октябрида “Давлат тили ҳақида”ги Қонуннинг қабул қилиниши халқимиз маънавиятини юксалтириш, миллий анъана ва кадриятларимизни асраб-авайлаш, бебаҳо бойлигимиз бўлмиш она тилимизни ривожлантириш йўлида улкан тарихий воқеа бўлган эди. Ўзбек тилига давлат тили мвқоми берилганига ҳам ўттиз йилдан ошди. Бу тарих учун қисқа фурсат. Аммо шу қисқа вақт ичида она тилимизнинг софлигини сақлаш, мавқеини юксалтириш йўлида улкан ишлар амалга оширилди.

Айни дамда мамлакатимизда ўзбек тили эркин қўлланмайдиган бирорта соҳа йўқ. Ўзбек тили ўзининг кенг имкониятларини халқаро муносабатларда, энг мураккаб фан соҳаларида тўлиқ намоён қилмоқда. Бугунги кунда давлат аҳамиятига молик йирик учрашувлар, халқаро анжуманлар, тадбирлар, нуфузли спорт мусобақаларида ўзбек тили фаол қўлланмоқда.

Тил тарихига назар ташлар эканмиз, инсониятга хос тил қачон пайдо бўлганлиги, дастлабки тилларда қандай сўзлар бўлганлиги, унинг грамматик хусусиятлари нималардан иборат эканлиги ҳал қилинган эмас. Лекин бизга шу нарса маълумки, кишилик тарихидаги барча маънавий бойликлар тил орқали етиб келганлиги ҳеч кимга сир эмас. Халқ дostonлари, қўшиқлари, афсоналари, эртаклари ва бошқалар оғиздан-оғизга ўтиб бизгача етиб келган.

Тил тараққиёти жамият тараққиёти билан зич боғланган: тил жамият тараққиёти билан бирга тараққий қилади, бойийди. Кишилиқ жамият тарихи шуни кўрсатадики, жамият аъзоларининг аввал уруғдош тили, қабила тили, кейин элат, халқ ва айрим миллат тили пайдо бўлади. Ўзбек тили ўзбек халқининг миллий тилидир.

Миллий тилнинг ягоналиги шундаки, тил шу миллатнинг барча табақалар, гуруҳлар ва синфларига бир хил хизмат қилади, уларнинг ҳаммаси учун бирдан бир алоқа воситаси ҳисобланади. Чунки тилни халқ яратади, тил-жамиятнинг барча аъзолари умумхалқ томонидан яратилган ижтимоий ҳодисадир. Бундай олиб қараганда инсон, аввало, ўз она тилини мукаммал билсагина бошқа тилларга ҳурмат билан қарайди ва уни ҳам муҳаббат билан ўрганади.

Шўролар даврида умумий бир маданият, байналмилал дўстлик, биродарлик ниқоби остида миллатларни яқинлаштириш, бирлаштириш умумий бир тилни олға суриш сиёсати олиб борилди. Натижада миллий тиллар, майда кичик-кичик халқ, элат тиллари сиқувга олиниб, алоқа воситаси сифатида уларнинг ишлатилиш доираси борган сари чеклана борди. Шулар қаторида ўзбек тили ҳам катта сиқув остида қолиб, унинг йирик бир миллат тили сифатида тараққиёт йўллари тўсиқларга учраган эди. Ўзбек тили ўзбек халқининг миллий тили бўлса ҳам давлат тили даражасига кўтарилмаган эди.

Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилиши билан тил билан боғлиқ муаммолар ҳал қилинди. Она тили тараққиёти учун кенг имкониятлар яратилди. Халқимизнинг асрлик орзуси рўёбга чиқди. Ўзбекистонда яшовчи турли миллат ва элат вакиллари ҳам ўз она тилларини ривожлантириш учун зарур шарт-шароитлар яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимда ўз сўзлаган нутқида тилимиз ҳақида тўхталиб “Она тилимиз-миллий маънавиятимизнинг битмас-туганмас булоғидир. Шундай экан, унга муносиб ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиш барчамизнинг нафақат вазифамиз, балки муқаддас инсоний бурчимиздир”-деган эди.

Тил номуси-эл номуси. Инсон қалбида кечган ҳис туйғуларни, ички кечинмаларини тил орқали ифодалайди. Одамлар имо-ишоралар, турли хатти-ҳаракатлари билан ҳам фикрини тушунтира олиши мумкин. Лекин бу фикрни ифодалаш учун етарли эмас. Тил орқали инсон энг нозик туйғуларини ҳам ифодалай олади. Лекин кишилар ўртасида бўладиган мулоқотларда адабий тил қоидаларига риоя қилмаслик, шева элементларини кўшиб гапириш, ёзишмаларда эса ўзбек тилининг асосий имло қоидаларига амал қилмаслик ҳолатларини учратиш мумкин. Бу эса Давлат тили масалаларининг ҳали-хануз долзарб бўлаётганини кўрсатади.

